

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025

oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 324 sahifa.
2025-yil, 17-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
<i>Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
<i>Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich</i>	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
<i>NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich</i>	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
<i>Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li</i>	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
<i>Мансурова Сайёра Бахтияровна</i>	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
<i>Xolikova Oydin Olimjonovna</i>	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
<i>Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich</i>	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
<i>Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi</i>	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
<i>Suyunov Asror Baxtiyorovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
<i>Z.Teshayev</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
<i>Ismailov Allayor Rashidovich</i>	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
<i>Исмагулова Гульмира Нуралиевна</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li</i>	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'lqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

УДК 327:338.2(575.1)(100)

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Базарова Гулнора ГуламовнаДоцент кафедры «Экономика»,
Андижанский государственный
технический институт

Аннотация. В данной статье исследуется роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в реализации стратегических целей развития Республики Узбекистан. Анализируется соответствие основных направлений деятельности ШОС приоритетам внутренней и внешней политики Узбекистана, включая экономическую модернизацию, обеспечение региональной безопасности, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление международного позиционирования. Автор приходит к выводу, что ШОС служит для Узбекистана важной многосторонней платформой, использование потенциала которой напрямую способствует достижению национальных стратегических задач, хотя для полной реализации возможностей требуется более активная и инициативная позиция самой республики.

Ключевые слова: ШОС, Узбекистан, стратегия развития, региональная интеграция, экономическая безопасность, транспортные коридоры, международное сотрудничество, Центральная Азия.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shanxay hamkorlik tashkilotining (SHHT) O'zbekiston Respublikasining strategik rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Unda ShHT faoliyatining asosiy yo'nalishlari O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlari, jumladan, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, mintaqaviy xavfsizlik, transport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro mavqegini mustahkamlashga qanchalik mos kelishi tahlil qilingan. Muallifning xulosasiga ko'ra, ShHT O'zbekiston uchun muhim ko'p tomonlama platforma bo'lib xizmat qiladi, uning salohiyatidan foydalanish milliy strategik maqsadlarga erishishga bevosita yordam beradi, garchi bu imkoniyatlarni to'liq ro'yobga chiqarish uchun mamlakatning o'zi tomonidan yanada faolroq va faolroq pozitsiya talab etiladi.

Kalit so'zlar: ShHT, O'zbekiston, rivojlanish strategiyasi, mintaqaviy integratsiya, iqtisodiy xavfsizlik, transport yo'laklari, xalqaro hamkorlik, Markaziy Osiyo.

Abstract. This article examines the role of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in implementing the strategic development goals of the Republic of Uzbekistan. It analyzes the compliance of the main areas of SCO activity with the priorities of Uzbekistan's domestic and foreign policy, including economic modernization, ensuring regional security, developing transport infrastructure and strengthening international positioning. The author concludes that the SCO serves as an important multilateral platform for Uzbekistan, the use of whose potential directly contributes to the achievement of national strategic objectives, although a more active and proactive position of the republic itself is required for the full realization of opportunities.

Keywords: SCO, Uzbekistan, development strategy, regional integration, economic security, transport corridors, international cooperation, Central Asia.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап глобального развития характеризуется усилением роли региональных объединений, которые становятся ключевыми игроками в формировании новой архитектуры международных отношений. Для Республики Узбекистан, осуществляющей масштабные преобразования

в рамках Стратегии развития, многовекторная внешняя политика является важным инструментом обеспечения национальных интересов. Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая крупнейшие экономики и влиятельные государства Евразии, представляет для Ташкента уникальную стратегическую площадку. Активное и осмысленное участие в работе ШОС позволяет Узбекистану решать фундаментальные задачи своего социально-экономического и политического прогресса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью научного осмысления взаимосвязи между членством Узбекистана в многосторонних структурах и достижением его национальных стратегических целей. С момента обретения независимости Узбекистан не прекращал поиск оптимальной модели внешнеполитического взаимодействия, которая обеспечила бы ему безопасность, суверенитет и экономическое процветание.

Участие Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества действительно претерпело определённые изменения. Узбекистан был одним из государств-основателей ШОС и активно участвовал в её деятельности с момента создания в 2001 году. Однако в 2012 году страна приостановила своё участие в работе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, а также снизила уровень вовлечённости в некоторые инициативы организации. Это было связано с внутренними политическими приоритетами и стремлением к более сбалансированной внешней политике.

Возвращение Узбекистана к активному участию в ШОС в 2017 году стало важным внешнеполитическим сигналом. Оно совпало с началом нового этапа реформ, инициированных Президентом Шавкатом Мирзиёевым, и отразило курс на углубление регионального сотрудничества, открытость и прагматизм. В этот период Узбекистан вновь начал активно участвовать в заседаниях Совета глав государств, инициировать проекты в сфере транспорта, энергетики, гуманитарного обмена и безопасности¹.

Таким образом, 2017 год можно рассматривать как точку возвращения Узбекистана к полноценному и стратегическому участию в ШОС, что стало отражением новой внешнеполитической доктрины, ориентированной на интеграцию, устойчивое развитие и укрепление добрососедских связей. В условиях усиления геоэкономической конкуренции и глобальных вызовов анализ эффективности использования потенциала ШОС в интересах национального развития представляется крайне своевременным и практически значимым.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составил системный подход, позволивший рассмотреть ШОС как целостный механизм взаимодействия, а его влияние на Узбекистан — через призму реализации конкретных стратегических задач. В работе были использованы следующие методы:

Анализ документов: изучение основополагающих документов ШОС (Хартия, Соглашения) и ключевых стратегических программных документов Узбекистана.

Институциональный анализ: исследование структуры и функционала органов ШОС для выявления каналов влияния Узбекистана на повестку дня Организации.

Сравнительный анализ: сопоставление задекларированных целей сотрудничества с практическими результатами в конкретных сферах (экономика, безопасность, логистика).

Синтез: обобщение полученных данных для формулирования комплексных выводов о роли ШОС в развитии Узбекистана.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ взаимодействия стратегических целей Республики Узбекистан и потенциала Шанхайской организации сотрудничества. Стратегия развития Республики Узбекистан в постреформенный период характеризуется системным подходом к модернизации всех сфер национальной жизни. Внешнеполитическая доктрина страны всё более ориентирована на углубление регионального сотрудничества, диверсификацию внешнеэкономических связей и укрепление международного авторитета. В этом контексте Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает как ключевой многосторонний механизм, способный поддерживать реализацию стратегических приоритетов Узбекистана.

¹ Ван Кайвэнь, заместитель генерального секретаря ШОС. <https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-vnosit-vesomyy-vklad-v-razvitiye-shos-11-05-2017>

Рис.1. Потенциала Шанхайской организации сотрудничества

В центре Рис.1. Потенциала Шанхайской организации сотрудничества как интеграционная платформа. От него отходят стрелки к четырём блокам:

Экономическое развитие: модернизация, инвестиции, транзит

Безопасность: борьба с угрозами, координация спецслужб

Гуманитарная сфера: культурные обмены, академическая мобильность

Геополитика: многовекторная политика, международный авторитет

В экономической плоскости приоритетами Узбекистана являются модернизация производственной базы, технологическое обновление, расширение экспортного потенциала и привлечение прямых иностранных инвестиций. ШОС, объединяющая крупнейшие экономики Евразии, предоставляет Узбекистану доступ к масштабным рынкам, капиталам и инновационным решениям. Членство в Организации способствует росту товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Особое значение приобретает развитие национального транзитного потенциала, особенно в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь» и международных транспортных коридоров, таких как «Север—Юг» и «Восток—Запад».

В сфере безопасности стратегическая цель Узбекистана заключается в обеспечении стабильности и предотвращении трансграничных угроз. ШОС остаётся важнейшим инструментом противодействия терроризму, сепаратизму, экстремизму, наркоторговле и киберугрозам. Многосторонние форматы сотрудничества правоохранительных органов и специальных служб в рамках Организации позволяют Узбекистану более эффективно обеспечивать национальную безопасность, обмениваться разведывательной информацией и координировать действия в кризисных ситуациях. Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС служит институциональной основой для таких взаимодействий.

Гуманитарное и культурное измерение сотрудничества с ШОС способствует продвижению позитивного имиджа Узбекистана и усилению его «мягкой силы». Через организацию дней культуры, фестивалей, образовательных обменов и академической мобильности республика демонстрирует богатство своего культурно-исторического наследия и открытость к межкультурному диалогу. Это не только укрепляет взаимопонимание между народами, но и стимулирует развитие туризма, международного академического сотрудничества и культурной дипломатии.

В геополитическом аспекте активное участие Узбекистана в ШОС позволяет ему проводить сбалансированную многовекторную внешнюю политику, укреплять международный авторитет и продвигать собственные инициативы на глобальной арене. Это соответствует стратегической задаче

по позиционированию страны как одного из ключевых субъектов региональной политики в Центральной Азии. Узбекистан, выступая с конструктивными предложениями в рамках ШОС, демонстрирует готовность к лидерству в вопросах устойчивого развития, региональной безопасности и гуманитарного взаимодействия.

Таким образом, взаимодействие между стратегическими целями Узбекистана и потенциалом ШОС носит взаимодополняющий характер. Организация предоставляет инструменты, ресурсы и форматы, необходимые для реализации национальных приоритетов, в то время как Узбекистан, внося вклад в развитие ШОС, укрепляет собственные позиции как активного и ответственного участника регионального и международного сообщества.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет сделать ряд основополагающих выводов. Во-первых, Шанхайская организация сотрудничества является не просто внешнеполитическим партнером, а значимым катализатором внутреннего развития Узбекистана. Стратегические цели республики в области экономики, безопасности и международного позиционирования находят прямое отражение в повестке дня ШОС.

Во-вторых, потенциал сотрудничества используется не в полной мере. На пути более глубокой интеграции сохраняются барьеры: конкуренция проектов внутри ШОС, недостаточная развитость инфраструктуры, бюрократические препоны во взаимной торговле.

В-третьих, для максимизации benefits² от членства в ШОС Узбекистану необходимо перейти от пассивного участия к активному продвижению своих национальных инициатив в рамках Организации. Это касается таких сфер, как «зеленая» энергетика, развитие транзитно-логистических хабов, цифровизация и туризм.

Таким образом, ШОС представляет собой стратегический ресурс для развития Узбекистана. Эффективное использование этого ресурса через выдвигание взаимовыгодных предложений, активную работу в постоянных комитетах и налаживание прочных двусторонних связей с другими странами-членами является важным условием для ускоренного достижения национальных стратегических целей и укрепления позиций Узбекистана в системе международных отношений.

Список использованной литературы

1. Рахимов М. А., Рахимов С. А. Ключевые сферы взаимодействия Узбекистана с СНГ и ШОС // Постсоветские исследования. — 2023. — Т. 3, № 6. — С. 300–314.
2. Расулев А. Ф. Перспективы социально-экономического сотрудничества стран — членов ШОС в условиях глобализации // Экономика и образование. — 2012. — № 3. — С. 78–85. Издательство: Ташкентский государственный экономический университет.
3. Межевич Н. М., Шевчук Н. В., Сенник Н. М., Шухун Го. ШОС и стратегические цели развития Республики Узбекистан // Управленческое консультирование. — 2022.
4. Мухитдинова М. З. Узбекистан и международные организации: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и перспективы развития // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 867–869. Издательство: ООО «Молодой ученый».
5. Муфтахов Т. Р. Участие Республики Узбекистан в деятельности ШОС: геоэкономические аспекты // Вестник международных отношений. — 2022. — № 4. — С. 112–120. Издательство: Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкент.
6. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Внешняя торговля Узбекистана со странами ШОС: аналитический обзор. — Ташкент, 2023.
7. Шанхайская организация сотрудничества. Устав и ключевые соглашения. — Пекин, 2018.
8. Asian Development Bank. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program: Uzbekistan Country Report. — Manila, 2022.

2 benefits - означает «выгоды», «преимущества», а в зависимости от контекста — также «льготы», «пособия» или «польза».

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100